

A IMPORTÂNCIA DAS PERCEPÇÕES CULTURAIS DE SAÚDE E DOENÇA NA PRÁTICA PSIQUIÁTRICA: UMA REVISÃO CRÍTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 21/02/2024](#)

THE IMPORTANCE OF CULTURAL PERCEPTIONS OF HEALTH AND ILLNESS IN PSYCHIATRIC PRACTICE: A CRITICAL REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10689939

Alexandre Carneiro Freitas¹

Jarlândia de Araújo Oliveira²

Johnny Katsumi do Nascimento Aoyagui³

Leisse Lis Salvioni do Livramento⁴

Marcelo Augusto Gomes de Melo⁵

Michele Gazetta⁶

Nael Dos Santos Rocha⁷

Nathelle Pablynne Silva da Costa⁸

Paula Simone Arruda de Freitas⁹

Rafael Lucas Bueno da Silva¹⁰

RESUMO

Este artigo revisa a importância da sensibilidade cultural na prática psiquiátrica, destacando como as percepções culturais de saúde e doença

influenciam a avaliação diagnóstica, tratamento e resultados clínicos. Abordagens práticas para incorporar a sensibilidade cultural incluem compreensão das percepções culturais dos pacientes, treinamento culturalmente sensível para profissionais de saúde mental e adaptação dos serviços de saúde mental para atender às necessidades específicas de diferentes grupos culturais. Desafios éticos, clínicos e práticos são discutidos, bem como oportunidades para uma prática psiquiátrica mais inclusiva e eficaz.

Palavras-chave: sensibilidade cultural, prática psiquiátrica, percepções culturais, saúde mental, avaliação diagnóstica, tratamento.

ABSTRACT

This article reviews the importance of cultural sensitivity in psychiatric practice, highlighting how cultural perceptions of health and illness influence diagnostic assessment, treatment, and clinical outcomes. Practical approaches to incorporating cultural sensitivity include understanding patients' cultural perceptions, culturally sensitive training for mental health professionals, and adapting mental health services to meet the specific needs of different cultural groups. Ethical, clinical, and practical challenges are discussed, as well as opportunities for a more inclusive and effective psychiatric practice.

Keywords: cultural sensitivity, psychiatric practice, cultural perceptions, mental health, diagnostic assessment, treatment.

1 INTRODUÇÃO

A prática psiquiátrica é intrinsecamente complexa, envolvendo a compreensão e o tratamento de uma ampla gama de distúrbios mentais que podem ser influenciados por uma série de fatores, incluindo biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Entre esses fatores, as percepções culturais de saúde e doença desempenham um papel fundamental na forma como os distúrbios psiquiátricos são manifestados,

compreendidos e abordados tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais de saúde mental. Reconhecer e integrar essas percepções culturais na prática clínica tornou-se cada vez mais importante em um mundo globalizado e diversificado, onde os pacientes provêm de uma ampla variedade de origens culturais e étnicas.

Para o profissional da psiquiatria, compreender as percepções culturais é essencial para oferecer cuidados de saúde mental de alta qualidade e culturalmente sensíveis. Ignorar ou subestimar a influência da cultura na saúde mental pode levar a diagnósticos imprecisos, planos de tratamento inadequados e resultados insatisfatórios para os pacientes. Além disso, para os acadêmicos e estudantes de psiquiatria, a reflexão sobre as percepções culturais é crucial para uma formação profissional abrangente e inclusiva, capacitando-os a enfrentar os desafios interculturais e a promover a equidade e a justiça na prestação de cuidados de saúde mental.

Nesta revisão, exploramos a importância das percepções culturais de saúde e doença na prática psiquiátrica contemporânea, fornecendo uma análise crítica das implicações clínicas, éticas e práticas dessa consideração. Nosso objetivo é destacar como a sensibilidade cultural pode influenciar a avaliação diagnóstica, o desenvolvimento de planos de tratamento e a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes psiquiátricos. Além disso, buscamos discutir estratégias práticas para incorporar sensibilidade cultural na prática clínica e promover uma abordagem mais inclusiva e eficaz no campo da saúde mental. Ao fazer isso, esperamos contribuir para uma compreensão mais holística e culturalmente competente da psiquiatria, beneficiando tanto os profissionais de saúde mental quanto os pacientes que servem.

2 PERCEPÇÕES CULTURAIS DE SAÚDE E DOENÇA EM DISTÚRBIOS MENTAIS

A forma como diferentes culturas percebem e interpretam os distúrbios mentais é profundamente influenciada por uma série de fatores, incluindo crenças religiosas, tradições culturais, valores sociais e experiências históricas. Os estudos de Almeida-Filho, Coelho e Peres (1999) e Fabrega (1989) destacaram a diversidade e complexidade das percepções culturais de saúde mental.

Os autores discutiram que essas percepções são moldadas por uma variedade de influências, incluindo crenças religiosas, valores culturais, tradições familiares, experiências históricas e contextos sociais. Em muitas culturas, os distúrbios mentais são compreendidos não apenas em termos médicos ou psicológicos, mas também em relação a dimensões espirituais, sociais e comunitárias. Essa diversidade cultural pode resultar em diferentes abordagens para reconhecer, diagnosticar e tratar problemas de saúde mental, destacando a importância da sensibilidade cultural na prática psiquiátrica. Reconhecer e respeitar essa diversidade é fundamental para fornecer cuidados de saúde mental culturalmente competentes e eficazes (ALMEIDA-FILHO, COELHO & PERES, 1999).

Por outro lado, Fabrega (1989) explora o conceito de relativismo cultural em relação à doença psiquiátrica. Ele destaca como diferentes culturas podem ter sistemas de crenças e práticas de cura únicas que moldam a compreensão e o tratamento dos distúrbios mentais. O autor argumenta que uma abordagem culturalmente sensível à saúde mental requer uma compreensão profunda da cosmovisão de uma determinada cultura, bem como uma apreciação das nuances e diversidade dentro dessa cultura.

Esses estudos ressaltam a importância de reconhecer e respeitar as percepções culturais de saúde e doença na prática psiquiátrica. A compreensão das crenças, valores e práticas culturais dos pacientes pode facilitar a comunicação eficaz, promover a adesão ao tratamento e melhorar os resultados clínicos. Além disso, a sensibilidade cultural pode ajudar a reduzir o estigma associado aos distúrbios mentais e promover uma abordagem mais inclusiva e compassiva no campo da saúde mental.

3 INFLUÊNCIA DAS PERCEPÇÕES CULTURAIS NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO

A forma como as percepções culturais de saúde mental é compreendida e interpretada pode ter um impacto significativo na formulação diagnóstica e na escolha de tratamentos na prática psiquiátrica. Os estudos de Good e Good (1982) e Kleinman (1977) destacam essa influência e ressaltam a importância de uma abordagem culturalmente sensível na avaliação e no tratamento de distúrbios mentais.

Good e Good (1982) exploram as categorias populares de doenças, como a “doença do susto” e a “angústia do coração”, no contexto cultural do Irã. Eles demonstram como essas categorias refletem a interação complexa entre fatores culturais, sociais e psicológicos na compreensão e expressão dos sintomas de saúde mental. Essa análise ressalta a necessidade de os profissionais de saúde mental reconhecerem e compreenderem as percepções culturais dos pacientes para uma avaliação diagnóstica precisa e uma intervenção eficaz.

Da mesma forma, Kleinman (1977) examina a depressão e a somatização em diferentes contextos culturais, enfatizando a importância de uma abordagem transcultural na psiquiatria. Ele argumenta que os sintomas psiquiátricos podem se manifestar de maneiras culturalmente específicas e que os profissionais de saúde mental devem estar atentos a essas diferenças para evitar diagnósticos equivocados e garantir um tratamento adequado.

Esses estudos destacam a necessidade crítica de uma avaliação culturalmente sensível na prática psiquiátrica. A compreensão das percepções culturais dos pacientes não apenas melhora a precisão diagnóstica, mas também permite uma abordagem mais personalizada e eficaz no desenvolvimento de planos de tratamento. Além disso, uma avaliação culturalmente sensível ajuda a fortalecer a relação terapêutica

entre o paciente e o profissional de saúde mental, promovendo uma maior confiança, engajamento e adesão ao tratamento.

4 DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA PRÁTICA PSIQUIÁTRICA CULTURALMENTE SENSÍVEL

A integração da sensibilidade cultural na prática psiquiátrica apresenta uma série de desafios éticos, clínicos e práticos, mas também oferece oportunidades para promover uma abordagem mais inclusiva e eficaz no cuidado da saúde mental.

Os trabalhos de Foucault (1995) e Rabinow (1999) forneceram percepções relevantes sobre esses desafios e oportunidades, especialmente no contexto da governamentalidade e do sujeito.

Foucault (1995) discute a governamentalidade como um conceito que aborda o exercício do poder e a administração da conduta humana nas sociedades modernas. Ele destaca como as práticas de governança podem influenciar a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos, muitas vezes moldando suas percepções e comportamentos em relação à saúde mental. Esse entendimento é essencial para os profissionais de saúde mental, pois os desafia a reconhecer e responder às influências sociais, políticas e econômicas que moldam a saúde mental de seus pacientes.

Rabinow (1999) expande essa discussão, explorando os elementos da governamentalidade e seu impacto na prática clínica. Ele destaca a importância de reconhecer como os sistemas de poder podem influenciar a relação entre médico e paciente, bem como as práticas de diagnóstico e tratamento. Ao fazer isso, Rabinow aponta para a necessidade de uma abordagem crítica à prática psiquiátrica, que leve em consideração não apenas as necessidades individuais dos pacientes, mas também os contextos sociais e culturais mais amplos nos quais eles estão inseridos.

Portanto, os desafios éticos, clínicos e práticos de integrar sensibilidade cultural na prática psiquiátrica são substanciais. No entanto, ao abordar

esses desafios de forma reflexiva e crítica, os profissionais de saúde mental podem aproveitar as oportunidades para promover uma prática mais inclusiva, equitativa e eficaz, que respeite e valorize a diversidade cultural e os contextos sociais dos pacientes.

5 ABORDAGENS PRÁTICAS PARA INCORPORAR A SENSIBILIDADE CULTURAL

A sensibilidade cultural na prática psiquiátrica é um elemento crucial para proporcionar cuidados de saúde mental eficazes e culturalmente competentes. Isso envolve o reconhecimento das diversas percepções culturais de saúde e doença, bem como a implementação de estratégias específicas para abordar essas diferenças de maneira adequada e respeitosa.

Uma abordagem prática para incorporar a sensibilidade cultural na prática psiquiátrica envolve uma variedade de estratégias e intervenções que visam entender e respeitar as crenças, valores e práticas culturais dos pacientes. Essas abordagens não apenas facilitam uma comunicação eficaz entre o médico e o paciente, mas também ajudam a aumentar a adesão ao tratamento e melhorar os resultados clínicos.

Um aspecto fundamental é o desenvolvimento de uma compreensão profunda das percepções culturais dos pacientes em relação à saúde mental. Isso pode ser alcançado através da realização de avaliações culturais detalhadas, que incluem perguntas sobre as crenças culturais do paciente em relação à saúde mental, o significado atribuído aos sintomas e as práticas de cura tradicionais. Por exemplo, o estudo de Corin, Beibeau, Uchôa e colaboradores (1993) propõe uma abordagem de semiologia antropológica para entender os distúrbios psíquicos em comunidades específicas do Mali, reconhecendo a importância de compreender os sistemas de significado culturalmente específicos para uma avaliação diagnóstica mais precisa e sensível.

Além disso, é essencial desenvolver programas de treinamento culturalmente sensíveis para profissionais de saúde mental, a fim de garantir que eles possuam as habilidades e conhecimentos necessários para fornecer cuidados culturalmente competentes. Isso pode envolver a participação em workshops e treinamentos sobre competência cultural, bem como a colaboração com profissionais de outras disciplinas, como antropologia e sociologia, para obter insights adicionais sobre as percepções culturais de saúde e doença.

Outra estratégia importante é a adaptação dos serviços de saúde mental para atender às necessidades específicas de diferentes grupos culturais e étnicos. Isso pode incluir a contratação de profissionais de saúde mental de diferentes origens culturais e linguísticas, a criação de materiais educativos e informativos culturalmente relevantes e a colaboração com líderes comunitários e organizações locais para garantir que os serviços sejam acessíveis e aceitáveis para todas as comunidades.

Um exemplo concreto é o trabalho de Corin, Beibeau, Martin, Laplante (1990), que discute a regionalização dos serviços de saúde mental como uma estratégia para promover uma prática psiquiátrica mais sensível à cultura. Essa abordagem reconhece as diferenças regionais nas percepções e necessidades de saúde mental, permitindo a adaptação dos serviços para atender às especificidades culturais de cada comunidade, aumentando assim o acesso e a eficácia dos cuidados.

Em resumo, incorporar a sensibilidade cultural na prática psiquiátrica requer um compromisso contínuo com a compreensão e respeito pelas percepções culturais dos pacientes. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades de comunicação culturalmente competentes, a adaptação dos serviços de saúde mental para atender às necessidades específicas de diferentes grupos culturais e o reconhecimento da diversidade cultural como um recurso para promover uma abordagem mais inclusiva e eficaz no tratamento de distúrbios mentais.

6 CONCLUSÃO

A sensibilidade cultural na prática psiquiátrica emergiu como um tema central nesta revisão, destacando a importância de compreender e integrar as percepções culturais de saúde e doença no tratamento de distúrbios mentais. Ao longo deste estudo, examinamos diversas perspectivas e abordagens relacionadas à sensibilidade cultural na prática psiquiátrica, fornecendo insights valiosos sobre como os profissionais de saúde mental podem melhorar a qualidade dos cuidados e promover uma abordagem mais inclusiva e eficaz no tratamento de pacientes de diferentes origens culturais.

Uma das principais conclusões que podemos tirar é a necessidade de reconhecer a diversidade e complexidade das percepções culturais de saúde mental. Como destacado em estudos como o de Almeida-Filho, Coelho e Peres (1999) e Fabrega (1989), as crenças, valores e práticas culturais desempenham um papel significativo na forma como os distúrbios mentais são percebidos e abordados em diferentes contextos culturais. Portanto, uma abordagem culturalmente sensível na prática psiquiátrica requer uma compreensão profunda das percepções culturais dos pacientes e a adaptação dos cuidados de saúde mental para atender às suas necessidades específicas.

Além disso, discutimos os desafios e oportunidades associados à integração da sensibilidade cultural na prática psiquiátrica. Enquanto enfrentamos desafios éticos, clínicos e práticos, como destacado por Foucault (1995) e Rabinow (1999), também reconhecemos as oportunidades para promover uma prática psiquiátrica mais inclusiva e responsiva às necessidades culturais dos pacientes. Estratégias práticas, como a proposta por Corin, Beibeau, Uchôa e colaboradores (1993), demonstram como podemos incorporar sensibilidade cultural em todas as etapas da prestação de cuidados de saúde mental, desde a avaliação até o tratamento e o acompanhamento.

Para o futuro, é fundamental continuar a pesquisa e o desenvolvimento clínico nesta área. Sugere-se a realização de mais estudos que investiguem os efeitos das intervenções culturalmente sensíveis na eficácia do tratamento e nos resultados dos pacientes. Além disso, são necessárias iniciativas de educação e treinamento para profissionais de saúde mental, a fim de aumentar a conscientização e as habilidades necessárias para fornecer cuidados culturalmente competentes. Por fim, a colaboração interdisciplinar entre psiquiatria, antropologia, sociologia e outras disciplinas é essencial para promover uma compreensão mais holística e culturalmente sensível da saúde mental e do bem-estar humano.

Em resumo, a sensibilidade cultural na prática psiquiátrica é um imperativo ético e clínico, que exige um compromisso contínuo com a compreensão e respeito pelas diferenças culturais. Ao incorporar sensibilidade cultural em nossas práticas clínicas e pesquisas futuras, podemos avançar em direção a uma abordagem mais inclusiva e eficaz no tratamento de distúrbios mentais, promovendo assim o bem-estar e a saúde mental de todas as pessoas, independentemente de sua origem cultural.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA-FILHO, N.; COELHO, M.T. A. D.; PERES, M. F. T. O conceito de Saúde Mental. Rev. USP, v.43, p.100-25, 1999.

BIBEAU, G. New and old trends in the interface between ethnography and psychiatry. In: NATIONAL MEETING ON MEDICAL ANTHROPOLOGY, 1., 1993. Salvador. November 3-6, 1993.

BIRMAN, J. Entre cuidado e saber de si: sobre Foucault e a psicanálise. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000.

CORIN, E.; BIBEAU, G.; UCHÔA, E. Éléments d'une sémiologie anthropologique des troubles psychiques chez les Bambara, Soninké et

Bwa du Mali. *Anthropol. Soc.*, v. 17, n.1-2, p.125-56, 1993.

CORIN, E.; BIBEAU, G.; MARTIN, J. C.; LAPLANTE, R. *Comprendre pour soigner autrement: repères pour régionaliser les services de santé mentale*. Montréal: Presses de L'Université de Montréal, 1990.

CORIN, E. *Vers une réouverture sémiotique et culturelle du diagnostic psychiatrique*. In: Beuf, P. (Coord.) *La santé mentale comme observable*. Montréal: Ed. Colloque INSERM 192, 1989. p.455- 70.

FOUCAULT, M. *Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FOUCAULT, M. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995a.

FOUCAULT, M. *História da loucura*. São Paulo: Perspectiva, 1995b.

FOUCAULT, M. *A governamentalidade*. In: Foucault, M. *Microfísica do Poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1995c. p.277-93.

FOUCAULT, M. *História da sexualidade 2: o uso dos prazeres*. Rio de Janeiro : Graal, 1994c.

RABINOW, P. *Sujeito e governamentalidade: elementos do trabalho de Michel Foucault*. In: Rabinow, P. *Antropologia da razão*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999. p.27-55.

YOUNG, A. *The anthropologies of illness and sickness*. *Annu. Rev. Anthropol.*, v.11, p.257-85, 1982.

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

² Graduanda em Medicina Veterinária pela Faculdade de Imperatriz –

- ³ Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁴ Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁵ Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁶ Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁷ Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁸ Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
- ⁹ Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
- ¹⁰ Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil